
O‘QUV JARAYONIDA TERMINOLOGIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI

Axmedova Dilnoza Anvarovna

Qo‘qon davlat universiteti

Pedagogika kafedrası 2-kurs tayanch doktoranti (PhD)

Annotatsiya: mazkur tezisda o‘quv jarayonida terminologik kompetensiyani shakllantirishning nazariy asoslari yoritiladi. Ta‘lim oluvchilarda kasbiy terminlarni ongli ravishda o‘zlashtirish, ularni amaliy muloqot jarayonida qo‘llash hamda ilmiy-nazariy dunyoqarashni kengaytirishda samarali yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, terminologik kompetensiyaning tarkibiy qismlari, shakllanish bosqichlari va zamonaviy metodologik konsepsiyalari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: terminologik kompetensiya, o‘quv jarayoni, nazariy konsepsiya, kasbiy terminlar, metodologik yondashuv.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida talabalarning kasbiy rivojlanishida *terminologik kompetensiya* muhim o‘rin tutadi. Chunki mutaxassislik fanlari bo‘yicha o‘rganiladigan ilmiy tushunchalar va atamalarni puxta o‘zlashtirmasdan turib, na ilmiy faoliyatni, na kasbiy muloqotni samarali tashkil etish mumkin. Shu sababli o‘quv jarayonida terminologik kompetensiyani shakllantirish masalasi nazariy va amaliy jihatdan chuqur o‘rganishni talab etadi.

Terminologik kompetensiya - bu ta‘lim oluvchilarning o‘z sohasi bo‘yicha maxsus terminlarni to‘g‘ri idrok etish, tushunish, ulardan ongli foydalanish va muloqot jarayonida samarali qo‘llash qobiliyatidir. U nafaqat bilim, balki kommunikativ, kognitiv va amaliy ko‘nikmalarni ham qamrab oladi. Masalan, ingliz

tilini kasbiy yo‘nalishda o‘rgatishda o‘quvchi terminlarning lug‘aviy ma‘nosini bilish bilan cheklanib qolmaydi, balki ularni turli kontekstlarda qo‘llay olish ko‘nikmasini ham egallaydi.

Ixtisoslashtirilgan terminologiya zamonaviy tilshunoslik, pedagogika va lingvodidaktika kesishmasida markaziy kategoriya sifatida talqin etiladi. Har bir fan o‘z konseptual tizimiga tayangan holda ilmiy va amaliy jarayonlarni qat‘iy nomlash me‘yorlari orqali tasvirlaydi, terminlar ana shu me‘yorlarning tayanch birliklari sanaladi. Terminlar tizimining shakllanishi va evolyutsiyasi tilning struktur imkoniyatlarini kengaytiradi. Mutaxassislararo muloqotning aniqligi, operativligi hamda standartlashuv darajasini oshiradi. Shu sababli ixtisoslashtirilgan terminologiya tilning maxsus qatlamini yuzaga keltirib, ilmiy tafakkurni tartibli, aniq va izchil ifodalashni ta‘minlaydigan asosiy vosita maqomini oladi.

Terminlar oddiy lug‘aviy birliklardan tubdan farq qiladi. Ular ko‘p ma‘nolilikka yo‘l qo‘ymaydi va har doim muayyan konseptga qaratilgan bo‘ladi, bu o‘z navbatida ilmiy va kasbiy sohada tushunmovchiliklarning oldini oladi, muloqotda aniqlikni ta‘minlaydi. Terminlarning aniqligi va barqarorligi soha doirasidagi hamkorlikni mustahkamlash bilan birga, bilimlarning tizimli ravishda o‘zlashtirilishini amalga oshiradi.

Terminologik kompetensiyani shakllantirish masalasi xalqaro miqyosda ham, MDH davlatlarida ham, O‘zbekiston ta‘lim tizimida ham chuqur o‘rganilgan. *E.G. Azimov* va *A.N. Shchukinlar* tomonidan yaratilgan lingvistik lug‘atlar terminologiyani o‘qitish nazariyasi uchun muhim manba hisoblanadi. *I.L. Bim* va *N.D. Galskovalar* chet tilini o‘qitishda metodika va kompetensiyaviy yondashuvni asoslab, terminologik kompetensiyaning o‘quv jarayonidagi o‘rnini alohida ta‘kidlagan. *V.V. Safonova* tomonidan ishlab chiqilgan madaniyatlararo kompetensiya nazariyasi kasbiy terminlarni o‘zlashtirish bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, talabanning xalqaro miqyosda samarali muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. *A.V. Khutorskoy* esa kompetensiyaviy yondashuv nazariyasida terminologik kompetensiyani umumiy kasbiy kompetensiyalarning ajralmas qismi sifatida belgilaydi. O‘zbekiston olimlari ham ushbu masalaga alohida

e'tibor qaratgan. Jumladan, *S.S. Sodiqova* ingliz tilini o'qitishda lingvistik va kommunikativ kompetensiyani shakllantirish bo'yicha izlanishlar olib borgan. *R.X. Jo'rayevning* lingvodidaktik tadqiqotlari kasbiy ta'limda terminologik kompetensiyani rivojlantirish metodlarini o'z ichiga oladi. *M. Qo'shjonov* esa terminologiyani fanlararo bog'liq holda o'zlashtirish masalasini yoritib bergan. Shuningdek, *N. Qodirova* va *X. Abduazizovalarning* ilmiy ishlari kasbiy terminologik savodxonlikni rivojlantirish hamda pedagogik kompetensiyaning nazariy asoslarini o'rganishga qaratilgan.

Ixtisoslashtirilgan terminologiya tilshunoslik, pedagogika va lingvodidaktika sohalarida muhim tushuncha hisoblanadi. U muayyan fan, kasb yoki amaliy faoliyat sohasi doirasida shakllangan, qat'iy konseptual tizimga asoslangan atamalar majmuini anglatadi. Terminlar umumiy lug'aviy birliklardan farqli ravishda aniq ilmiy yoki kasbiy ma'noni ifodalaydi va soha ichidagi muloqotning samarali bo'lishini ta'minlaydi. Shu jihatdan ixtisoslashgan terminologiya ilmiy matnlar, ta'lim, kasbiy kommunikatsiya va amaliy faoliyatda ham asosiy vosita sifatida foydalanish mumkin.

Ixtisoslashtirilgan terminologiya zamonaviy tilshunoslik, pedagogika va lingvodidaktikaning kesishgan nuqtasida shakllanib, ilmiy tafakkurni tartibli, aniq va izchil ifodalashning asosiy vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Uning lingvistik xususiyatlari - semantik aniqlik, morfologik hosil bo'lish mexanizmlari, sintaktik tuzilish, pragmatik qo'llanish hamda normativlik tamoyillari terminologik tizimning barqarorligi va rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Chet tillarini o'qitishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori (2021-yil 19-may, 312-son).
2. Sodiqova S.S. Ingliz tili o'qitishda lingvistik va kommunikativ kompetensiyani shakllantirish metodlari. Toshkent: TDPU, 2018.
3. Jo'rayev R.X. Lingvodidaktika va kasbiy ta'limda kompetensiya masalalari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.

4. Omonov, Q. (2020). Ingliz tilini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya.

5. Raxmatullaeva, N. (2021). Lingvometodik yondashuv asosida terminologiyani o‘zlashtirish usullari. Filologiya masalalari jurnali, №3, 45–52-betlar.

6. Karimov, A. (2022). Kasbiy yo‘nalishda ingliz tili ta’limining samaradorligini oshirish metodlari. – Toshkent: TDPU nashriyoti.